

ОШИБКИ УЧЕНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ

Юсупова А.К.

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343281>

Ошибки в математике допускают все: учащиеся, и даже сами преподаватели. Однако, эти ошибки носят разный характер.

Есть два вида ошибок:
типичные (устойчивые);
случайные.

Типичные ошибки — это системные ошибки, которые появляются у многих учащихся одновременно. К таким ошибкам можно отнести неправильно понятые формулы или условия их применения, правила решения уравнений и т.д. Например, если на контрольной половина класса допустила одинаковую ошибку, значит эта ошибка типичная. В этом случае преподаватель понимает, что ученики неправильно поняли материал. Такие ошибки опасны — если преподаватель вовремя не заметит, а ученики запомнят неправильный вариант, то будут допускать в этом месте ошибку и приходиться к неверному результату.

Случайные ошибки — это ошибки, которые появляются однократно, у одного-двух учащихся. Случайных ошибок в работе может быть много и, как правило, их допускают из-за невнимательности или спешки. К таким ошибкам можно отнести просчеты в вычислениях, упущения в формулах и т.д.

Одним из эффективных средств управления учебно-воспитательным процессом является диагностика – способ, обеспечивающий широкое и всестороннее изучение предпосылок, условий и результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся и обучающей деятельности педагогов. Диагностический процесс есть вид познания неизвестного на основе известного, где выдвижение гипотез характеризует динамику этого процесса. Диагностика позволяет оценивать и прогнозировать состояние педагогического процесса, отслеживать его ход, результаты, перспективы развития. Всегда, а особенно сегодня, когда в вузах реализуется технологический подход к регулированию совместной и со направленной деятельности педагога и обучающегося, важно конструирование диагностических средств для систематического и регулярного получения информации об учебных и личностных достижениях обучающихся, на основе которой осуществляется управление учебной – познавательной деятельностью. В связи с тем, что во всей системе образования, в том числе и в высшем образовании, происходит смена предметно-ориентированной парадигмы на личностно ориентированную, система диагностики должна быть направлена не только на проверку усвоения обучающимися системы знаний, но и на проверку овладения ими способами деятельности, опытом творческой деятельности, опытом эмоционально-ценностного отношения к действительности, к учению. В такой системе следует предусмотреть анализ причин возникающих отклонений в развитии и обучении, а также отслеживание прогрессивных изменений качеств личности обучающихся.

Следуя Е.Н. Перовошиковой [1], под диагностикой будем понимать деятельность, направленную на изучение состояния учебной деятельности обучающегося, с целью познания тех изменений личности, которые происходят в процессе овладения им учебной деятельностью. Структурными компонентами диагностической деятельности являются: потребность, мотивы деятельности, цель деятельности, объекты диагностики, операции-действия, средства деятельности, продукт деятельности. Поясним каждый из указанных компонентов, опираясь на результаты исследования Е.Н. Перовошиковой [1].

Пример. Для решения системы

$$\begin{cases} X^3 - 3X + 5 > 0 \\ X^3 + 3X + 9 > 0 \\ X^3 + 9X + 2 < 0 \end{cases}$$

вовсе не обязательно решать (неразрешимое) первое неравенство, поскольку множество решений подсистемы, состоящей из двух последних неравенств, пусто.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Перовошикова Е.Н. Теоретико-методические основы подготовки будущего учителя математики к диагностической деятельности: Автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора пед. наук. – М., 2000. – 46 с.